

**АЛГОРИТМ МОДИФІКОВАНОГО СПІРАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЖУВАЧА У СКЛАДІ
ТУРБОКОДІВ МНОЖЕННЯ**

**Топалов В.В.,
Трегубова І.А.,
Северін М.В.**

*Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
Одеса, Україна*

MODIFIED SPIRAL INTERLEAVER ALGORITHM AS PART OF TURBO PRODUCT CODES

Topalov V.

PhD, Associate Professor

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1194-1060>

Tregubova I.

PhD, Associate Professor, Head of the Department

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2030-7678>

Severyn M.

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2706-5205>

Анотація

Запропоновано алгоритм модифікованого спірального перемешувача у складі Турбокодів множення, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність порівняно зі стандартним спіральним перемешувачем.

Abstract

A modified spiral interleaver algorithm is proposed as part of Turbo product codes, which allows for increased energy efficiency compared to the standard spiral interleaver.

Ключові слова: алгоритм модифікованого спірального перемешувача, турбокоди множення, енергетична ефективність, коректуючий код, ймовірність помилки.

Keywords: modified spiral interleaver algorithm, Turbo product codes, energy efficiency, correction code, error probability.

Постановка завдання та дослідження

Телекомунікація — ця галузь діяльності суспільства, що дозволяє передавати інформацію на великі відстані. Але протягом відстані на інформацію у каналі телекомунікації починають впливати різні завади, які пошкоджують інформацію. Для виправлення інформації після завад застосовують коректуючі коди. На сучасному етапі одними із ефективних коректуючих кодів є турбокоди множення. Вперше турбокоди множення були запропоновані у роботі Пандіаха (Pundiah R.) [1], в яких були застосовані коди Боуза, Чоудхурі, Хоквінгема (БЧХ) у каскадній конструкції та забезпечили порівняно з турбокодами відсутність “порога помилок” та підвищили швидкість декодування. Але при цьому було зменшена енергетична ефективність порівняно з турбокодами.

Структурна схема кодера турбокода множення та формування 2D перевірок елементів відображена на рис. 1. Каскадне з'єднання БЧХ кодерів у кодері турбокода дозволяє сформувати перевірки елементи як по горизонталі, так і по вертикалі, та загальні перевірки елементи для рядків та стовбців.

Мінімальна кодова відстань турбокоду множення у загальному випадку дорівнює мінімальній кодовій відстані коду першого кодера помноженого на мінімальну кодову відстань коду другого кодера. Це дуже полегшує однозначне трактування кодової відстані у турбокодів множення порівняно з турбокодами.

У класичній схемі з'єднання кодерів БЧХ у складі турбокодів множення застосовують різні перемешувачі але основним типом є блочний перемешувач.

Кодер турбокода множення

Рисунок 1 - Принцип формування вихідної послідовності за турбокодом множення та структурна схема кодера турбокода множення

Вперше перемежувачем для турбокодів множення було запропоновано застосовувати блочний перемежувач. Але у послідоючих роботах були запропоновані і інші типи перемежувачів, у тому числі і спіральний перемежувач.

Спіральне перемежування – це вдосконалена версія рядково-стовпцевого перемежування [2].

Замість простого запису даних у рядки та стовпці, а потім зчитування їх у іншому порядку, спіральне перемежування передбачає складніший шаблон зчитування даних, який базується на заповненні елементів по спіралі.

Цей шаблон гарантує, що сусідні символи в оригінальній послідовності будуть розташовані

далі один від одного після перемежування, що дозволяє покращити завадостійкість від помилок .

Перевага спірального перемежування полягає у забезпеченні гарного балансу між випадковістю та простотою реалізації, що сприяє для апаратної реалізації.

Стандартний алгоритм спірального перемежувача складає із слідуючих фаз:

а) Заповнюємо 2D послідовність, базуючись на одній спіралі.

Наприклад, 2D блок послідовності із 16 елементів,

16	5	6	7
15	4	1	8
14	3	2	9
13	12	11	10

б) Считуємо послідовність за стовпчиками або рядками, або діагоналями.

Як видно із даного прикладу, найкраща послідовність буде за діагональним считуванням - (16,5,15,6,4,14,7,1,3,13,8,2,12,9,11,10). Тільки одна відстань між елементами дорівнює 1, інші - 2 та більше.

Як бачимо стандартний алгоритм спірального перемежувача простий але не дає невелику відстань між елементами, що є дуже суттєвим недоліком для виправною здатності турбокоду множення.

Авторами запропоновано модифікація алгоритму спірального перемежувача, яка полягає у

наступному. По-перше, потрібно визначаємо який вид завади присутній у каналі. Наприклад, це гаусовський шум, який описується за формулою нормального розподілу.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \tag{1}$$

Де μ — математичне сподівання, σ — дисперсія випадкової величини.

Рисунок 2 Функція ймовірності за нормальним розподілом.

Як видно з рис. 2, нам потрібно забезпечити мінімальну відстань між елементами після перемежувача, що дорівнює 4 або більше. Тоді буде забезпечена ймовірність помилки сусіднього елемента менш ніж 99,9% за умовою помилки поточного елемента.

За умови гаусовського шуму у каналі алгоритм модифікованого спірального перемежувача буде складатись із слідуєчих етапів:

а) Заповнюємо 2D послідовність за спіралями довжиною 4 — квадрат 2×2 .

Наприклад, 2D послідовність із 16 елементів,

13	14	5	6
15	16	7	8
1	2	9	10
4	3	11	12

б) Считуємо послідовність за стовпчиками або рядками через 1.

Наприклад, 1 строка, потім 3, потім 2, потім 4.

13	14	5	6
15	16	7	8
1	2	9	10
4	3	11	12

Або за 1 стовпчиком, потім 3, потім 2, потім 4.

Послідовність при считуванні за рядками через 1 має вигляд — (13,1,14,2,5,9,6,10,15,4,16,3,7,11,8,12). За цією послідовністю мінімальна відстань між елементами дорівнює 4.

Послідовність при считуванні за стовпчиками через 1 має вигляд — (13,5,15,7,1,9,4,11,14,6,16,8,2,9,3,12). За цією послідовністю мінімальна відстань між елементами дорівнює 5.

Будь які інші довжини 2D перемешувача побудованого за цими принципами дасть мінімальну довжину 4 або більше.

При цьому складність (кількість операцій) за модифікованим спіральним перемешувачем та стандартним спіральним перемешувачем є однаковою за однаковою довжиною блока перемешувача L .

Таблиця 1

Кількість операцій у перемешувачі

	Кількість операцій по занесенню елементів у 2D блок	Кількість умов за діагональним считуванням 2D блока	Кількість операцій считування елементів 2D блока
Спіральний перемешувач	L	$L-1$	L
Модифікований спіральний перемешувач	L	$L-1$	L

в) За великими довжинами 2D перемешувача бажано сусідні по формуванню спіральні блоки, вквані у правилі а, рознести, як можливо далі між собою. Ти самим побудування за цим алгоритмом по наведеним правилам дасть можливість досягти максимум значення мінімальної відстані між елементами.

Результати дослідження

Для оцінки модифікованого спірального перемешувача було розглянуто залежності значення ймовірності помилки біта за турбокоду множення з модифікованим перемешувачем та без модифікації.

Оцінка енергетичного виграшу коду (ЕВК) турбокоду за модифікованим спіральним перемешувачем проводиться при моделюванні методом Монте-Карло [3.4] у каналі зв'язку ФМ-2 з гауссівським розподілом помилок та розрахунком ймовірності помилки декодування на прийнятому блоці при зміні значення співвідношення сигнал/шум (E/N_o). При ФМ-2 одним сигналом зв'язку передається один біт інформації, енергія сигналу дорівнює енергії біта ($E = E_b$) і співвідношення сигнал/шум може розглядатися, як співвідношення енергії біта до енергії шуму (E_b / N_o).

На рис. 3 показано залежності ймовірності помилки біта за турбокоду множення при поліномах

$G = (32, 26)^2$ для різних довжин перемешувача L і двох типів перемешувача: спірального перемешувача та модифікованого спірального перемешувача за швидкістю коду $R = 0,66$ та алгоритму ітеративного декодування Log-MAP з кількістю ітерацій, що дорівнює 5.

На епюрі 1 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 128$ бітів. На епюрі 4 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 128$ бітів. На епюрі 2 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 512$ бітів. На епюрі 5 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 512$ бітів. На епюрі 3 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 1024$ бітів. На епюрі 6 відображена залежність імовірності помилки біта за турбокоду множення з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 1024$ бітів.

Рисунок 3 - Залежність імовірності помилки біта на виході турбодекодера множення від співвідношення сигнал/шум і типу перемежувача

Дані залежності дозволяють оцінити ЕВК при застосуванні різних типів перемежувачів за різної їхньої довжини L . Як видно з рис. 3 приріст ефективності за малих значень L складає $\sim 0,5$ дБ. За середніх значень довжини перемежування L ($L = 512$ бітів) різниця співвідношення сигнал/шум для модифікованого і не модифікованого спірального перемежувача також склала до $0,5$ дБ. В області великих значень довжин перемежування $L \geq 1024$ бітів приріст ефективності кодування менш виражений порівняно з середніми довжинами перемежування і складає до $0,4$ дБ. Але такий приріст іноді еквівалентний застосуванню більш складного коду.

На рис. 4 показано енергетична ефективність турбокоду множення при поліномах $G = (32, 26)^2$, $G = (32, 21)^2$ для різних довжин перемежувача L і двох типів перемежувача: спірального перемежувача та модифікованого спірального перемежувача

при швидкостях коду $R = 0,66$, $R = 0,43$ та алгоритму ітеративного декодування Log-MAP з кількістю ітерацій, що дорівнює 5, при ймовірності помилки біта 10^{-5} для каналу ФМ-2 з гауссівським розподілом помилок та границф Шенона [5].

На епюрі 1 значення для турбокоду множення при поліномі $G = (32, 26)$, з спіральним перемежувачем, $L = 1024$ бітів. На епюрі 2 значення для турбокоду

при поліномі $G = (32, 26)^2$, з модифікованим спіральним перемежувачем, $L = 1024$ бітів. На епюрі 3 значення для турбокоду при поліномі $G = (32, 26)^2$, з спіральним перемежувачем, $L = 1024$ бітів. На епюрі 4 значення для турбокоду при поліномі $G = (32, 26)$, з модифікованим спіральним перемежувачем, $L = 1024$ бітів.

N_0 , дБ

Рисунок 4 - Залежність енергетичної ефективності турбокоду множення від швидкості коду та типу перемежувача

Значення залежності ймовірності помилки біта для турбокоду множення із застосуванням нової умови формування спірального перемежувача показують, що енергетична ефективність даних кодів на 0,4, ..., 0,5 дБ збільшилася порівняно з турбокодами множення за перемежувача без модифікації.

Висновки.

Застосування алгоритма модфікованого спірального перемежувача у складі турбокодів множення дозволило набуті покращенні значення ймовірності помилки біта. На порядок менші значення ймовірності помилки біта були набуті при тому ж співвідношенні сигнал/шум (E_b/N_0), порівняно з стандартним спіральним перемежувачем у складі турбокодів множення. При застосуванні модфікованого спірального перемежувача у складі турбокоду множення з заданою ймовірності помилки біта набуті менші значення відношення сигнал/шум на 0,4, ..., 0,5 дБ порівняно з турбокодами множення за стандартним спіральним перемежувачем, що дозволило покращити енергетичну ефективність коруючого коду.

Список літератури

1. Pyndiah R., Near-Optimum Decoding of Product Codes: Block Turbo Codes // IEEE Trans. Commun. - 1998. - pp. 1003-1010.
2. Dolinar S. and Divsalar D. Weight Distributions for Turbo Codes Using Random and Nonrandom Permutations // TDA Progress Report 42-122. JPL. - August 1995.
3. Дирда В., Дирда О. Щодо побудови ефективних генераторів псевдовипадкових чисел. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. №1. 2002. 71-75 с.
4. Vladislav Topalov, Irina Tregubova, Mukola Severin, Irina Gurkilis Modification of chaotic interleaver for Turbo codes with a change to the duffing equation and accounting for the distance spectrum of the code. December 2023. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6(9 (126)). 32-38 p. DOI:10.15587/1729-4061.2023.292850
5. Shannon C.E. A mathematical theory of communication. M.: Bell Sys. Tech. J, vol. 27, 1948, 379-423 p.